

HUQUQIY TA'LIM VA TABIYANI SHAKLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV

Sobirov Jamshidbek¹, D. M. Ergashev²

Andijon davlat universiteti Tarix fakulteti talabasi

AndDU Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6722203>

Annotatsiya

“Bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovatsion rivojlanish yo`liga o`tmuqdamiz”

Shavkat Mirziyoyev

Bugungi kunda har qanday davlatning barqaror taraqqiyoti asosini innovatsion faoliyat tashkil etadi. Tarix shundan dalolat berdiki, inson o`zining aql – zakovati bilan dastlabki mehnat qurollarini o`lab topishdan, algaritm va nanozarralar, zamonaviy innovatsion kompyuter, quyosh va boshqa yuqori texnologiyalarni kashf etishgacha bo`lgan murakkab yo`lni bosib o`tdi. Shu bilan bir qatorda ta`lim sohasi tizimiga, balki jamiyatning barcha sohalarining rivojiga o`zining ask ta`sirini ko`rsatadi. Yangi fikr, yangi g`oyaga, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi.

Innovatsiya – bu kalajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo`lsak, uni aynan innovatsion g`oyalar, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak.

O`zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillaridan mamlakatimiz ilm – fani, yetakchi ilmiy maktablar, birinchi navbatda, eng yirik va muhim ahamiyatga ega tashkilot – O`zbekiston Respublikaasi Fanlar akademiyasini yanada rivojlantirish uchun mustahkam poydevor yaratishga alohida e`tibor qaratildi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan ham qabul qilingan farmon va qarorlar yangi tarixiy voqeyliklarga mos keladigan fan – texnika va innovatsiya sohasida davlat siyosatini izchil amalga oshirish uchun o`ziga xos rag`bat bo`ldi. Ana shu rag`batlarni amaliy qo`llab – quvvatlash maqsadida bir qator meyoriy hujjatlar qabul qilindi. Birinchi prezidentimiz Islom Karimovning 1992 – yil 8 – iyuldagi “Ilm – fanni davlat yo`li bilan qo`llab quvvatlash va innovatsiya faoliyatini rivojlantirish to`g`risida” gi farmoni va O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992 – yil 21 – iyuldagi “Ilm – fanni rivijlantirishni va innovatsiya faoliyatini davlat yo`li bilan qo`llab – quvvatlash choralari to`g`risida” gi qarori ilm – fan va inovatsiyalarni rivojlantirish sohasidagi dastlabki asosiy hujjatlardir. Birinchi Prezidentimiz 2006 – yil 7 – avgustdagi “Fan va texnologiyalar rivijlanishining muvofiqlashtirish va boshqarishni takomillashtirish chora – tadbirlari to`g`risida” gi qaroriga muvofiq, O`zbekiston ilm – fanini boshqarish va

moliyalashtirishni davlat tomonidan tartibga solish, uning say – harakatlarini ustuvor sohalarga yo`naltirishga qaratilgan islohotlar davom ettirildi. Sir emaski, XXI – asr texnika va texnologiya asri. Ha, bu nom bejizga berilmadi atrof muhitda sodir bo`ladigan hodisalar uni o`rganishga bo`lgan qiziqishni yanada orttirdi. Bu qiziqish ortidan ilm – fan sohasida misli ko`rilmagan kashfiyotlar paydo bo`ldi va paydo bo`lmoqda. Kundan kunga kishini hayratga soladigan yangiliklar yaratilmoqda. Bu borada O`zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov quyidagi fikrlarini keltirib o`tish o`rinlidir: “Kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratildi, boshqacha aytganda, xalqimizning ertangi kuni qanday bo`lishi farzandlarimizning bugun qanday ta`lim va tarbiya olishiga bog`liq” Darhaqiqat, farovon kelajak poydevori hozirda unib – o`sib kelayotgan yoshlar xisoblanadi. Shu sababli, ularning yuqori bilim va ko`nikmalarga ega bo`lib voyaga yetishlari muhim omildir.

Mamlakatimizda ijtimoiy – iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohalarda bo`layotgan tezkor o`zgarishlar ta`lim tizimini ham tubdan isloh qilishni taqozo etmoqda, chunki mukammal ta`lim tizimi orqali Respublikamizning kelajak intellektual imkoniyatlarini va uni gullab yashnashi hamda rivojlanishini belgilab beruvchi yoshlarni har tomonlama ijodkor, mustaqil faoliyat yurita oladigan qilib tarbiyalashda asosiy omil bo`lib xizmat qiladi. Shuning uchun ta`limda eng muhim strategik yo`nalish ta`lim muassasalarining innovatsion faoliyati hisoblanadi. Bu esa, barcha ta`lim muassasalarida, ayniqsa ijodkor, yuqori salohiyatli mataxassis kadrlarni tayyorlovchi oily ta`lim muassasalarida innovatsion texnologiya ko`rinishida faoliyat olib borish dolzarb masalalardan biri bo`lib kelgan.

Hususan, hozirgi kunda kunda ta`lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o`quv jarayonida qo`llashga bo`lgan qiziqish, e`tabor kuchaygan.

Ma`lumki, “Kadrlar tayyorlash milli dasturi”da “....ta`lim muassasalarining resurs, kadrlar va axborot bazalarini yanada mustahkamlash, o`quv – tarbiya jarayonini yangi o`quv – uslubiy majmualar, ilg`or pedagogik texnologiyalar bilan to`liq ta`minlash ” vazifalari belgilab qo`yilgan. Mamlakatimizning taraqqiy etgan mamlakatlar qatoridan o`rin olishi uchun aholi ta`limini jadallashtirish va uning samaradorligini oshirish maqsadi ham ilg`or pedagogik tadbirlardan, texnologiyalardan keng foydalanishimizni taqozo etmoqda.

Birinchi prezidentimiz Islom Karimovni tabiri bilan aytganda, “Biz rivojlangan bozor iqtisodiyotiga asoslangan zamonaviy davlat qurish yo`liga qadam qo`yib, kuchli davlatdan kuchli fuqorolik jamiyati sari izchillik bilan o`tishini ta`minlar ekanmiz, faqat milliy va umumbashariy qadiryatlar uyg`unligi zaruratini teran anglaydigan, zamonaviy bilimlarni, intellektual salohiyat va ilg`or texnologiyalarni

egallagan insonlarga o`z oldimizga qo`ygan strategik taraqqiyot maqsadlariga erishishi mumkin ekanini hamisha o`zimizga yaxshi tassavur etib kelmoqdamiz”, shunday ekan, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham shu borada quyidagi so`zlarni ta`kidlagan : “ Xalqimiz dunyoqarashida innovatsion muhitni yaratish eng muhim vazifamizdir. Innovatsiya bo`lmas ekan, hech bir sohada raqobat rivojlanish bo`lmaydi. Bu sohadagi o`zgarishlarni keng targ`ib qilmasak, bugungi davr shiddati, fan – texnikaning mislsiz yutuqlari bilan hamqadam bo`lolmaymiz. Shuning uchun ushbu faoliyatni zamon talablari darajasida rivojlantirish yangi vazirlik qolaversa, ushbu markazning asosiy vazifasi bo`lishi kerak ...”

Innovatsion faoliyat - pedagogning o`z kasbini takomillashtirishdagi mavjud shakl va vositalarni egallashga ijodiy yondoshuvini nazarda tutadi. Ta`limdagi innovatsiyalar va innovatsion pedogogik faoliyat haqida barqaror va hammaga ma`qul bo`lgan ilmiy tasavvurlar va tasniflar shu paytgacha mukammal tarkib topgan emasligini ham e`tirof etish lozim. Bunday holatning asosiy sabalaridan biri ta`limga yo`naltirilgan ilmiy bilimlar tizimi o`rtasidagi qiyinchilik bilan yengib o`tiladigan uzulishlardir. Innovatsiyalar dolzarb, muhim ahamiyatga ega bo`lib, bir tizimda shakllangan yangicha yondashuvlardir. Ular tashabbuslar va yangiliklar asosida tug`ilib, ta`lim mazmunini rivojlantirish uchun istiqbolli bo`ladi.

Xulosa o`rnida shuni ta`kidlash joizki, bugungi kun innovatsion texnologiyalarni ilm - fan va ta`lim sohasida muvaffaqiyatli qo`llanilsa, yangi yosh avlod ana shu jahon tajribasi asosida saboq olib, ulg`aysa, davlatimizning ertangi istiqbolli kelajagi yorqin bo`lishiga shak – shubha yo`q.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Islom Karimov. «Yuksak ma`naviyat – yengilmas kuch». «Ma`naviyat». Toshkent 2008.
2. O.Ayupov. « Dunyo siyosat jamiyat 9 ». “Ziyo” nashriyoti. Guliston 2018.
3. Internet ma`lumotlari :
4. Ziyonet.uz
5. Wikipediya.org
6. Arxiv.uz
7. Referat.uz